

ABDULLA AVLONIYNING KO`P QIRRALI FAOLIYATIDA YOSHLARGA TA'LIM-TARBIYA BERISH MASALASIDAGI FIKRLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6577913>

Aliqulova Layloxon Homid qizi.

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Maxsus pedagogika va inklyuzif ta'lim fakulteti 2 - bosqich talabasi

Annatsiya: *Maqolamda millatimizning ilg`or kishilari qatori Avloniy Vatanning kelajagi yoshlar tarbiyasiga bog`liq ekanini, ularning ma'naviy barkamolligi yangi jamiyatning madaniy darajasini belgilashini chuqur anglagan.*

Kalit sózlar: *Ulug' zot, yaxshi xulq, tarbiyaning zamoni, badan tarbiya, fikr tarbiya, axloq tarbiya.*

Abdulla Avloniy 1878-yilda Toshkent shahrida to'quvchi oilasida dunyoga keldi. Ijodkor o`zining ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy fikrlarini o`quvchi qalbiga joylashda nomlari yuqorida zikr etilgan milliy kuylar bilan bir qatorda «Na't», «Munojot» va «Hamd» kabi an'anaviy diniy qo`shiq janrlaridan ham foydalangan. Sharq xalqlari va xususan o`zbek, tojik va fors adabiyotida Olloh va uning so`nggi payg`ambarini sharaflovchi «Na't» va «Hamd» janrlari juda katta o`rin egallagan. Har bir yirik badiiy asarning boshida tangrini madh etuvchi parchalar (boblar) bo`lishi odat tusiga kirgan. «Na't» va «Hamd»lar aruz vaznida yoziladigan diniy musiqiy janrlar hisoblanadi. Bu asarlar qasida janriga hamohang bo`lib, to`ylarda va bazmlarda (konsertlarda) ijro etilgan. «Na't» va «Hamd»larning ohanglari bir tekisda ketib, qo`shiq va deklamatsiya o`rtasidagi usulda tanbur jo`rligida ijro etilgan. Asosiy urg`u so`zning mazmuniga qaratilgan bo`lib, tinglovchining his-tuyg`ulariga ta'sir qiladi. Avloniy bu holatni e'tiborga olgani uchun o`z she'riy to`plamlarida ulardan keng foydalangan. Shu sababli uning «Adabiyot yohud milliy she'rlar» to`plamining har bir ju'zi «Hamd» va «Na't»lar bilan boshlanadi. Avloniyning bir necha she'rlari «Na'ti Hazrati Rasuli Akram», «Hamd», «Na'ti sarvari olam», «Mustahzod» deb ataladi. Garchi bu she'rlar Olloh taolo va uning oxirgi paygambari Rasuli Akramga bag`ishlangan ta'rif, madhiya va iltijodan iborat bo`lsada, ammo shoir ularga zamonasiga oid ijtimoiy vazifalarni ham yuklaydi. Shu sababli ijroda xorni ham nazarda tutadi. Ma'lumki o`sha davrda ko`pgina yangi usuldagi maktablarda, o`quv kurslarida, musiqa darslari o`qitilgan va teatr badiiy havaskorligi

rivojlantirilgan. Bunday muassasalarda Tavallo, Hoji Mu'in va Avloniyning axloq va odob, Vatanga muhabbat haqidagi she'rlari deklamatsiya qilingan hamda ashula sifatida aytilgan. «Sadoi Turkiston» gazetasining 1914 yil 20 iyun sonida bosilgan «Andijonda musulmoncha teatr» maqolasi fikrimizni tasdiqlaydi. Maqolada jumladan shunday deyiladi: «Teatrdan so'ng erli musiqa bilan hamma o'ynovchilar sahnada hur ila Abdulla Avloniyning «O'qisin yoshlarimiz» asarini o'qib, xalqning olqishi va ofarinlariga musahhar bo'ldilar». Shunga o'xshash xabarlarni 1914-1916 yillardagi Toshkent va Farg'ona matbuotida juda ko'p uchratish mumkin. Umuman yangi mazmundagi she'riy asarlarni ma'lum kuylarga solib ijro etish o'sha davr madaniy hayotida keng miqyosda avj olgani kuzatiladi. Jadidchilik g'oyalari bilan sug'orilgan, yangi mazmundagi, ma'rifat, axloq, odob, millatparvarlikka chorlovchi mavzular xalq orasida ommalashgan bo'lib, asosan xalq qo'shiq va laparlari, maqom yo'lidagi uforlar, turkcha marshlar, tatarcha kuylar jo'rligida ijro etilishi odat tusiga kirgan. Tariximizning fojeali hodisalaridan biri 1916 yilning yozida rus podshosining Sibirga mardikorlikka olish haqidagi farmonining chiqishi bo'lgan. Ma'lumki bu tadbir o'lkamizning barcha hududlarida xalqning g'azabini, noroziligini qo'zg'ab, qo'zg'olonlarga olib keldi. Xalq orasida sodda va ommabop kuylarga solinib mardikorlikka, oq podshoga qarshi qaratilgan qo'shiqlar keng tarqalib ketdi. Jadid ziyolilari mustamlakachilar uyushtirgan beayov qirg'inlarni katta norozilik bilan qarshi oldilar. A.Avloniy ham «Mardikorlar ashuvlasi» turkumini yaratib, mardikorlik poeziyasiga o'z hissasini qo'shdi. To'plamga «Bir mardikorning otasi o'g'liga aytgan so'zlari», «Onasining o'g'liga aytgan so'zlari», «O'g'lining onasiga aytgan so'zlari», «Xotuniga aytgan so'zi» kabi ta'sirli, dardga to'la she'rlari kiritilgan bo'lib, ular ohangdor va ashulabop qilib yozilgan. Muallifning o'zi uni «Bir necha yangi kuylarga solinub yozilmish «Adabiyot» majmuasining 6-juz'i» deb atasada, ammo qaysi yangi kuylar haqida ran borayotganligi haqida xech narsa demaydi. Kitob so'zboshisida undagi she'rlarning 1916 yilgi mardikorlik voqeasi munosabati bilan ezilganligi va «Turon» to'dasi tomonidan aytilganligi ma'lum qilingan, xolos Yangi nashrda esa: «Birinchi to'da mardikorlarni jo'natmoq uchun chiqishda yasalgan namoyishda Toshkentdagi teatrdan maxsus «Turon» to'dasi tarafidan turli latif kuylarda o'qulgan edi. Ko'b kishilar iltimos qiluvchi sababli ja'm qililib, nashr qilindi. Va boshqa bir necha shoirlarning yozgan she'rlari o'zlarining ruxsatlari ila ushbu adabiyotga ilova qilindi» deyilgan. Demak, Abdulla Avloniy «Turon» truppassi tashkil topganidan boshlab, unga atab, ma'lum kuylarga moslab ko'pgina she'rlarni yozgan. Ashulalarning hammasiga Avloniyning o'zi kuylar tanlagan. Bu she'rlar o'sha kezlarda xalq

orasida yoyilgan «Poezdingni jildirgan», «Nikolay qon jallob», «Mardikorlar voqeasi» kabi xalq qo`shiqlari yo`lida aytilgan bo`lishi mumkin.

Abdulla Avloniy «Adabiyot yohud milliy she`rlar», «Mardikorlar ashuvlasi» to`plamlarida o`zbek she`riyatining an`anaviy janrlarini mazmunan va shaklan boyitdi. Ularga yangi ma`no va aniqrog`i minbar ohanglarini olib kirdi. Bu she`rlar o`zining ochiq ma`nosi, yorqinligi, oddiyligi, ta`sirchanligi, musiqaviyligi bilan ajralib turadi. 1914 yilda yozilgan «Millatga xitob» she`ri "Sharqiy kuylardan «So`yla bir ko`rki arab» kuyiga solinub yozildi" deb izohlangan. Sharqiy kuylar deb Avloniy vaqtida xalqimiz orasida ommabop bo`lgan turkcha marshlar nazarda tutilgan.

Avloniy 1917 yil fevral inqilobini Turkiston xalqlari uchun erk va ozodlik olib keladi, degan orzular bilan kutib oldi va ko`p marshlar («sharqiyalar») yozdi. Ammo u ko`pchilik ziyolilar qatori xalqining, Vatanining «porloq kelajagiga» ishonchini juda tez yo`qotadi va «hurriyat nomin eshitdim, lek adolat ko`rmadim» deb iztirob chekadi.

Qilur bizlardan, ey ahli Vatan, faryod Turkiston,
Hamma obod bo`ldi, bo`lmadi obod Turkiston.

O`z manfaatlarini ko`zlamasdan vatanini dunyoning eng taraqqiy etgan davlatlar qatorida ko`rish orzusi bilan yashagan shoir madaniyat va san`at orqali har bir odamning yuragiga yo`l topa olish zarurligini tushungan va targ`ib etgan. Avloniy «Madaniyat to`lqinlari» maqolasida shunday yozadi: «Hozir yarim asrdurki madaniyat bizni orqamizdan quviyur. Biz qirdan-qirga qochurmiz, qarshimizda maishat mashaqqatlari chiqub hujum qilur, o`ngimizdan bilimsizlik va jaholat kelub jonlarimizni siqur, so`ngimizdan musriflik, faqirlik, bid`atlar chiqub yo`limizni to`sun». Bu holdan qutilish yo`lida «faqat birgina chorasi bordurki madaniyatni qabul qilmak va haqiqiy madaniyatga kirishmak lozim». Binobarin shoir ana shu madaniyatni barpo qilishda teatr va musiqaning o`rni va roli katta ekanini chuqur anglagan va uni xalq ongiga etkazishga intilgan. Uning san`at, xususan musiqa san`ati xaqidagi fikrlari, qarashlari ana shundan dalolatdir.

Avloniy badiiy-estetik qarashlarini, musiqaga munosabatini bir maqola hajmida qamrab olish nihoyatda qiyin. Ammo ushbu muxtasar yondashuvning o`ziyoq adibning milliy ananaviy musiqa bilimdonlaridan hamda xazinabonlaridan biri bo`lgan deyishimizga to`liq asos beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Avloniy A. Tanlangan asarlar. 2-jildlik. 2 jild. T.: Ma`naviyat, 1998 .221-bet.

2.Iskandar Hayitov.Ta'lim - tarbiya fidoyisi.Toshkent 2018 yil

3.Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yólimizni qattiyat bilan davom ettirib,
yangi bosqichga kótaramiz.Toshkent 2017 yil